

**Shrnutí výsledků analýzy publikací
evidovaných v databázi Web of Science
s participací autorů z České republiky
v letech 2022-2024**

Shrnutí výsledků analýzy publikací evidovaných v databázi Web of Science s participací autorů z České republiky v letech 2022-2024

listopad 2025

Tato studie je výsledkem projektu sdílených činností Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MS2105).

Autor:

Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Souhrn

- Analýza poskytuje komplexní přehled publikační aktivity českých výzkumných organizací v režimu otevřeného přístupu (Open Access, OA) v letech 2022–2024 na základě dat z databáze Web of Science a současně kvantifikuje související náklady na publikační poplatky (APC).
- Studie poskytuje odhad celkových nákladů systému otevřeného přístupu (Open Access) jako celku pro české výzkumné organizace. Jejím cílem není posuzovat potenciální úspory dosažené v České republice prostřednictvím transformačních smluv.
- Celkový objem publikační produkce českých autorů se ve sledovaném období pohyboval stabilně okolo 19 tisíc článků ročně, přičemž podíl publikací v režimu OA dosahoval vysoké úrovně 68,4 %. Po mírném nárůstu v roce 2023 došlo v roce 2024 k poklesu podílu OA publikací, což může souviset s institucionálními a finančními faktory (např. přechod mezi programovými obdobími podpory výzkumu).
- Z hlediska struktury OA publikování dominuje model „gold“, zatímco model „hybrid“ vykazuje dynamický růst – mezi lety 2022 a 2024 se jeho objem více než zdvojnásobil. Naopak jiné formy OA (zejména bronze a green) mají klesající či nestabilní trend. Vývoj zároveň naznačuje citlivost publikačních strategií na změny politik otevřené vědy a podmínek financování.
- Analýza identifikuje významnou koncentraci publikační aktivity i finančních toků u několika velkých mezinárodních vydavatelství, zejména Elsevier, Wiley a Springer. Zatímco u některých vydavatelů (např. MDPI) je patrný pokles, u jiných dochází k výraznému nárůstu, zejména v segmentu hybridního OA.
- Klíčovým zjištěním je celkový objem nákladů na APC (bez ohledu na zdroj financování) spojených s OA publikováním v roce 2024, který přesahuje 726 mil. Kč (bez DPH). Přibližně polovina těchto nákladů připadá na gold OA (347 mil. Kč) a druhá polovina na hybridní model (380 mil. Kč). Skutečné náklady mohou být ještě vyšší v důsledku meziročního růstu cen APC.
- Zjištění poukazují na rostoucí finanční náročnost otevřeného publikování a na potřebu systematického řízení těchto výdajů. Analýza proto implikuje několik strategických výzev: nutnost lepšího mapování zdrojů financování APC, posouzení efektivity vynaložených prostředků (včetně přínosů pro společnost a ekonomiku) a zohlednění těchto aspektů při tvorbě národní politiky otevřené vědy a plánování veřejných investic do výzkumu.

- Analýza potvrzuje, že otevřený přístup se stal dominantním modelem publikování v českém výzkumu, avšak za cenu významných a rostoucích finančních závazků, které vyžadují strategickou koordinaci na institucionální i národní úrovni.

Obsah

Cíl analýzy	6
Metodologie.....	6
Výsledky	9
Závěr	11

Cíl analýzy

Cílem provedené analýzy byly následující:

1. Zpracování kompletního přehledu publikačních výstupů autorů výzkumu a vývoje v ČR publikovaných v open access režimu (OA) v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science (WoS) za roku 2022-2024.
2. Analyzovat náklady (Article Processing Charge (APC)) spojené s publikováním v režimu OA.
3. Zpracovat data do formy, která umožní následnou automatizovanou analýzu dalších parametrů (např. podle typu vydavatelství, identifikace zdrojů financování, oborové členění, členění až na jednotlivé organizace).

Metodologie

Vlastní sběr dat a následná analýza probíhala v měsících červenec a srpen 2025.

Pro sběr dat byla využita databáze Web of Science s následujícími atributy vyhledávání:

Refined by:

- Document type: Article or Review Article
- Publication years: 2024 or 2023 or 2022
- Countries/Regions: Czech Republic
- Open access
- NOT Document types: Publications with expressions of concern or retracted publications or data papers or processing papers or book chapters or early access.

Výsledný seznam byl exportován jako CSV soubor s následujícími údaji:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Authors | • Publisher |
| • Author full names | • Publisher city |
| • Article title | • Publisher address |
| • Source title | • Publication date |
| • Language | • Publication year |
| • Document | • Volume |
| • Abstract | • Issue |
| • Address | • Article number |
| • Affiliations | • DOI |
| • Reprint address | • DOI link |
| • Email address | • WOS categories |
| • Funding orgs. | • Research areas |
| • Funding name preferred | • Open access designation |
| • Funding text | • Date of data export |
| • Times cited core | • UT (Unique WOS ID) |
| • Times cited all databases | • Web of Science record |

Vzhledem k časové relevantnosti byly ke každému periodiku v exportovaném seznamu s rokem zveřejnění 2024 přiřazen APC, který byl vyhledán na webových stránkách vydavatelství. Pozn. V některých případech byly dostupné informace o výše APC pouze za rok 2025 nebo bylo složité se k údajům z předchozích let dostat. V rámci zjednodušení byla tedy použita aktuálně dostupná data (výše APC v roce 2025) s vědomím, že mohlo dojít ke zkreslení, resp. navýšení celkové hodnoty APC o 10–15 % v důsledku meziročního zvýšení cen APC (2024 vs. 2025). Hodnoty APC byly vyhledávány pouze u publikací OA v režimu „gold“ a „hybrid“ (viz obrázek 1 níže níže). Níže uvedené hodnoty APC představují maximálně možnou výši nákladů za publikace zveřejněné v OA režimu. Tyto náklady nezahrnují využití slev v rámci transformačních smluv.

Obrázek 1: Schématické znázornění typů OA režimů

WoS rozeznává OA i v dalších režimech – bronze, green. Pro dokreslení významu jednotlivých typů OA je přiložen obrázek 2.

Open Access

MEANING OF THE TYPES & COLOURS

Gold Open Access

First publication in Open Access. Costs born by Article Processing Charge (APC).

Green Open Access

Secondary publication from access-restricted journals or books on repositories or archives.

Hybrid Open Access

Authors "buy out" articles from access-restricted journals with an APC. Thus, institutions are often charged twice if no framework agreement such as DEAL applies.

Bronze Open Access

Freely accessible journal articles on publishers' servers without clear details on reuse.

Diamond Open Access

Publications free of charge both for readers and for authors.

Black Open Access

Illegal Open Access via services such as SciHub.

Obrázek 2: typy a významy OA (zdroj:

<https://openeconomics.zbw.eu/en/knowledgebase/the-meaning-of-the-different-types-and-colours-of-open-access/>)

Všechny zjištění APC byly přepočteny na koruny české dle aktuálně platných kurzů (25. 8. 2025):

1 EUR = 24,47 Kč

1 GBP = 28,29 Kč

1 USD = 21,08 Kč

1 CHF = 25,92 Kč

Výsledky

Celkový počet publikací vyfiltrovaných dle výše uvedených kritérií byl 57860 publikací, z toho bylo 39604 publikací režimu OA. Tabulka 1 udává distribuce celkového počtu publikací a publikací v OA režimu v letech 2022, 2023 a 2024. Z hodnot v tabulce 1 vyplývá, že celkový počet publikací se mezi lety 2022–2024 příliš neměnil a pohyboval se okolo 19000 publikací za rok (pozn. jedná se o veškeré publikace s minimálně jedním autorem s afiliací k organizaci sídlící v ČR).

Tabulka 1: Vývoj počtu publikací na WoS (filtr nastaven dle informací uvedených na straně 1 tohoto dokumentu)

Rok vydání	Celkový počet článků	Počet článků v OA režimu	Podíl OA na celkovém počtu článků (%)
2022	19607	12825	65,4
2023	19022	13431	70,6
2024	19231	13348	69,4
Celkem	57860	39604	68,4

Podíl článků v OA režimu za sledované období je roven 68,4 % a z hlediska časového vývoje lze sledovat mírný pokles OA publikací v roce 2024. To může být způsobeno např. mezidobím mezi výzvami v rámci operačních programů OP VVV a OP JAK. To by však mělo být předmětem hlubší analýzy zdrojů financování, složení publikačních konsorcií atd.

Rozdělení OA publikací dle typu OA je uvedeno v tabulce 2. Zde je patrná dominance OA typu gold a výrazný nárůst OA publikací typu hybrid. Dále lze pozorovat výrazný meziroční nárůst publikací OA gold mezi léty 2022 a 2023 (o více jak 30 %), který pak opět klesne v roce 2024 na hodnotu srovnatelnou s rokem 2022. Obdobně nestandardní průběh byl sledován i u OA typu green, kdy v roce 2023 došlo k prudkému poklesu oproti roku 2022 a následně k návratu v roce 2024 na hladinu, které odpovídá 61 % stavu roku 2022. OA typu bronze má výrazně klesající tendenci. Příčiny zjištěných výkyvů mohou být následkem změny politik otevřené vědy (resp. její větší uplatňování) v rámci poskytovatelů z EU. Všechny APC jsou uváděny bez DPH.

Tabulka 2: rozdělení OA publikací dle typu OA v letech 2022, 2023 a 2024.

Typ OA	2022	2023	2024
Gold	7941	10517	7390
Hybrid	2288	2300	4633
Green	1815	68	1109
Bronze	781	546	216
Celkem	12825	13431	13348

V tabulkách 3 a 4 jsou uvedeny přehledy šesti největších vydavatelství s počty OA publikací v režimu gold (Tab. 3) a hybrid (Tab. 4) s vypočtenou výší APC, které na tyto publikace připadají. Největší hodnoty byly zjištěny v případě vydavatelství Elsevier. Zajímavý je klesající trend MDPI, které je v českém prostředí často zmiňováno v nepříliš pozitivním světle.¹ Výrazně pozitivní nárůsty jsou však evidovány také (mimo již zmíněný Elsevier) u dalších renomovaných vydavatelství, jako je např. Wiley, Springer. Opět lze sledovat výkyv v roce 2023 oproti ostatním srovnávaným roků vydání OA typu gold. Na druhou stranu lze sledovat výrazný nárůst OA hybrid, který mezi lety 2022 a 2024 činil přes 125 %.

Tabulka 3: Počty publikací v režimu OA typu gold u vybraných vydavatelství v letech 2022–2024 a zjištěná výše APC v roce 2024 (v Kč).

Vydavatelství	2022	2023	2024	APC v roce 2024 (Kč) bez DPH
Elsevier	393	1143	649	93 416 194
MDPI	3036	2367	1571	61 440 768
Wiley	121	506	208	48 535 950
Springer	214	681	342	43 722 537
Taylor	79	176	110	10 340 192
IOP	100	174	166	9 391 247
Celkem	3943	5047	3046	266 846 888

Tabulka 4: Počty publikací v režimu OA typu hybrid u vybraných vydavatelství v letech 2022–2024 a zjištěná výše APC v roce 2024 (v Kč).

Vydavatelství	2022	2023	2024	APC v roce 2024 (Kč) bez DPH
Elsevier	550	494	1095	89 047 081
MDPI	0	0	0	0
Wiley	286	507	864	79 793 629
Springer	330	446	900	69 130 415
Taylor	181	153	190	15 926 278
IOP	65	58	144	8 297 284
Celkem	1412	1658	3193	262 194 687

¹ Viz např. Usnesení Vědecké rady AV ČR (https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/content/galerie-souboru/usneseni-vr/2021-2025/08VR_2104_22_usneseni.pdf), stanovisko Vědecké rady UK (https://cuni.cz/UK-128-version1-stanovisko_vr_uk_ke_spolupraci_s_casopisy_se_snizenou_urovni_recenzniho_rizeni.pdf) nebo Vědecké rady MU (<https://www.vedavyzkum.cz/nazory/daniel-munich/kdyz-se-rekne-mdpi>).

Celkový počet zjištěných APC za OA publikace s účastí českých autorů byl v roce 2024 726 950 145 Kč. Z toho 347 098 034 Kč za OA typu gold a 379 852 109 Kč za OA typu hybrid. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.

Závěr

Byla provedena analýza publikačních výsledků indexovaných v databázi Web of Science v letech 2022-2024, ve kterých autorsky participovali autoři z ČR. Pozornost byla věnována výsledkům publikovaným v režimu open access a to zejména typu gold a hybrid, které podléhají publikačním poplatkům. Byly identifikovány výše aktuálních poplatků pro každé periodikum a byla provedena základní analýza na datech z roku 2024. Dle hypotézy uvedené v této studii jsou náklady na open access publikace ve výši přesahující 726 mil. Kč bez DPH. V tomto kontextu je třeba hlubších a detailnějších analýz, které by měly např. definovat zdroj úhrady, ale i komu (skuteční majitelé vydavatelství) jsou tyto poplatky zasílány, a jak je s nimi dále nakládáno. Pozornost může být věnována i aspektu praktického využití dosaženého know-how pro rozvoj společnosti. Dále je vhodné zohlednit výsledky následných analýz pro tvorbu strategie uplatňování politiky open science i ve smyslu plánování výdajů na jednotlivé dotační programy.